

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN FİZİK DERSİNDEKİ AKADEMİK ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Yusuf KAPLAN¹, Enes Abdurrahman BİLGİN², İsrail TOZLU³

Makale Bilgisi

Geliş Tarihi: 14.05.2026
Kabul Tarihi: 02.06.2026
Yayın Tarihi: 02.06.2026

Anahtar Kelimeler:

21. Yüzyıl Becerileri,
Fizik Eğitimi,
Akademik Özgüven,
Proje Tabanlı Öğrenme

Özet

Bu araştırmanın amacı, lise 9. sınıf öğrencilerinin 21. yüzyıl becerileri ile fizik dersine yönelik akademik özgüven düzeyleri arasındaki ilişkiyi ve bu değişkenlerin çeşitli faktörlere göre değişimini incelemektir. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışmanın örneklemini, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Mardin ilindeki bir proje okulunda öğrenim gören 150 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, "Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği" ve "Fizik Dersi Akademik Özgüven Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Verilerin normallik testleri, ANOVA, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri tercih edilmiştir. Araştırma bulguları, 21. yüzyıl becerileri ile fizik dersi akademik özgüven düzeyleri arasında pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Değişkenlerin demografik faktörlere göre incelenmesi sonucunda, 21. yüzyıl becerilerinin kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık gösterdiği, ancak akademik özgüven düzeyinde cinsiyete göre anlamlı bir fark oluşmadığı saptanmıştır. Ayrıca TÜBİTAK ve eTwinning gibi proje çalışmalarına katılan öğrencilerin her iki ölçekten de katılmayanlara oranla anlamlı derecede yüksek puan aldıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin proje tabanlı süreçlere dahil edilmesinin, 21. yüzyıl yetkinlikleri ile fizik dersine yönelik özgüven gelişimleri üzerinde belirleyici bir role sahip olduğu söylenebilir.

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 21ST CENTURY SKILLS AND ACADEMIC SELF-EFFICACY LEVELS IN PHYSICS AMONG 9TH-GRADE SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Article Info

Received: 14.05.2026
Accepted: 02.06.2026
Published: 02.06.2026

Keywords:

21st Century Skills,
Physics Education,
Academic Self-Efficacy,
Project-Based Learning.

Abstract

This study examines the relationship between 9th-grade students' 21st-century skills and their academic self-efficacy in physics, including variations across different factors. Utilizing the relational screening model, a quantitative research method, the study sample comprised 150 students attending a project school in Mardin during the 2020-2021 academic year. Data were collected via the "Multidimensional 21st Century Skills Scale" and the "Physics Course Academic Self-Efficacy Scale." In the data analysis process, normality tests, ANOVA, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests were used. Research findings revealed a positive, moderate, and significant relationship between students' 21st-century skills and their academic self-efficacy levels in physics. Analysis of demographic factors indicated that 21st-century skills differed significantly in favor of female students, whereas no significant gender-based difference was observed in academic self-efficacy levels. Furthermore, it was determined that students involved in project-based activities, such as TÜBİTAK and eTwinning, achieved significantly higher scores on both scales compared to non-participants. In conclusion, the involvement of students in project-based processes plays a decisive role in the development of 21st-century competencies and academic self-efficacy in physics.

¹ Öğretmen, Midyat Bilim ve Sanat Merkezi, Mardin-Türkiye, ORCID: 0000-0003-2373-9855, e-posta: yusufkaplan2003@gmail.com

² Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Van, Türkiye ORCID: 0000-0003-3938-1333, enesbilgin@yyu.edu.tr

³ Dr. Öğretim Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Van, Türkiye ORCID: 0000-0002-4105-9047, israfiltozlu@yyu.edu.tr

1. GİRİŞ

Bilim ve teknolojiye yaşanan değişimler, toplumsal ihtiyaçların değişmesi, bireylerden beklenen nitelik ve rollerin değişmesine neden olmaktadır (Ergin, 2010). İnsanlık tarihinden beri bir değişim yaşansa da bu değişimler özellikle 21. yüzyılda hızlanmıştır. 21. yüzyılda buhar makinelerinin yerini bilgisayarlar ve robotlar, fiziksel gücün yerini beyin gücü ve yapay zekâ, büyük kütüphanelerin yerini veri kütüphaneleri olarak her alanda dijitalleşme yaşanmaktadır. Pozitif bilimlerin temeli önemli ölçüde fiziğe dayanmakta; bu paralelde bilimsel ve teknolojik gelişmeler fizik bilimi ışığında ilerlemekte ya da fizik alanı ile iş birliği yapmaktadır (Akpınar, Yıldız ve Ergin, 2006). Bireylerden istenen değişimlerin gerçekleşmesinde ve ülkelerin teknolojik açıdan ilerlemesinde fizik biliminin katkısı yadsınamaz (Çakar, 2019). Bu dönüşüm bağlamında bireylerden beklenen nitelikler ve beklentiler eğitim politikalarına yansımaktadır. Dolayısıyla ülkeler fizik eğitimine önem vermekte ve öğretim programlarında fizik eğitime yer vermektedir.

Fizik eğitimi kapsamında salt fizik dersleri okutulması ile sınırlı kalınmaması amaçlanmakta; fizik konuları ile birlikte çağın gerektirdiği niteliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi de hedeflenmektedir. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Fizik Dersi Öğretim Programı'na da yansımıştır. MEB (2018)'e göre bireylerde istenen değişimler; bilgiyi üretme ve kullanabilme, problem çözebilme, girişimci, kararlı, iletişim kurabilen, iş birliği yapabilen, teknoloji kullanma becerisine sahip vb. özelliklere sahip olarak topluma katkı sunma gibi özellik ve becerilerden oluşmaktadır.

Okullar, 21. yüzyılda öğrencilere bilgi ve beceriyi aktarmaktan öte bir konum üstlenmiştir. Okullardan istenen roller topluma şekil vermeyi ve toplumsal kalkınmayı desteklemeyi içermektedir (Uçak ve Erdem, 2020). Dolayısıyla eğitim kurumlarından kazandırılması istenen nitelikler/özellikler 21. yüzyıl becerileri olarak literatüre geçmiştir. 21. yüzyıl becerilerinin okulda kazanılması ülkelerin gelecekte birbirleriyle rekabeti açısından önem taşımaktadır. Bu becerilere sahip bireyler ülkenin bilim ve teknoloji gelişiminde belirleyici olacaktır (Yalçın, 2018).

Literatürde, 21. yüzyıl becerileri farklı şekillerde isimlendirilse de (Çevik ve Şentürk, 2019; Dicerbo, 2014; Kylonen, 2012) 21. yüzyıl Öğrenme Ortaklığı (Partnership for 21st Century Learning, 2015, s. 1) kuruluşu 21. yüzyıl becerilerini:

Öğrenme ve Yenilik Becerileri: Problem çözme becerileri, eleştirel düşünme, yenilik ve yaratıcılık, iş birliği, iletişim.

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri: Bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı.

Yaşam ve Kariyer Becerileri: Esneklik ve uyum, girişimcilik ve öz yönetim, üretkenlik ve sorumluluk, sosyal ve kültürlerarası beceriler, liderlik ve sorumluluk şeklinde sınıflandırarak ifade etmektedir (Uyar ve Çiçek, 2021). Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum [WEF])'na göre 21. yüzyıl becerileri:

Temel okuryazarlık: Okuryazarlık, matematik becerileri, bilim okuryazarlığı, bilgi iletişim teknolojileri okuryazarlığı, finansal okuryazarlık, kültürel ve toplumsal okuryazarlık.

Yetkinlikler: Eleştirel düşünme-problem çözme, yaratıcılık, iletişim, iş birliği.

Karakter özellikleri: Merak, girişimcilik, devamlılık ve dayanıklılık, uyum sağlama, liderlik, sosyal ve kültürel farkındalık şeklinde ana ve alt başlıklarda toplanmaktadır (Ecevit ve Kaptan, 2019).

Bilgi çağında 21. yüzyıl becerilerinde gelişim sağlayamayan toplumlar, gelişmiş toplumların gerisinde kalacaktır. Aynı zamanda üretemeyen, başkalarının ürettiklerine mahkûm kalan ve yalnızca tüketen toplumlar haline geleceklerdir. Fen bilimleri alanlarının teknolojik gelişmeyi en fazla tetikleyen alanlar olduğu düşünüldüğünde de yaşamakta olduğumuz bilgi çağına ayak uydurabilmek ve geleceği kurtarmak adına önemsenmesi gereken değişkenlerden birisinin de güçlü bir fizik eğitimi olduğu söylenebilir (Demirci, 1993).

Fizik öğretiminin en önemli amaçlarından biri; çağa uyum sağlayan, teknolojik gelişimi yakından takip eden, diğer gelişmeler ile bilimsel gelişmeler arasında bağlantı kurabilen nesiller yetiştirmektir (Erkılıç, 2020). Aynı şekilde Çakar (2019)'a göre ülkelerin çağa ayak uydurması fizik eğitiminin gelişmesine bağlıdır. Fizik dersi öğretim programı incelendiğinde öğrencilerden öğrenmeler ışığında günlük yaşam problemlerini çözme becerisi istediği söylenebilir (MEB, 2018). Öğrencilerden istenen bu özellikler bazı durumlarda öğrencilerin fizik dersini zor olarak nitelendirmesine ve akademik başarı anlamında zorlanmasına neden olmaktadır (Yiğit, Kurnaz ve Şahinoğlu, 2015). Durumun aksine kendini başarılı hisseden ya da başarılı olabileceğini düşünen öğrencilerin yeni konulara ilgileri artar, böylece tutumları daha olumlu bir hale gelir (Özçelik, 2012). Nitekim yapılan araştırmalara göre özgüven olgusu, bireyin başarı elde etmesinde oldukça ön plana çıkmaktadır (Soner, 2000). Çelik (2014)'e göre de akademik özgüven ve başarı arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Senemoğlu (2018)'ye göre bireyde gelecekteki başarıların temelini oluşturacak olan akademik özgüvenin gelişmesi için bireyin daha evvel karşılaştığı problemleri çözebilmesi, aldığı sorumlulukları başarı ile yerine getirmesi ve akademik başarı duygusunu tatması gerekmektedir. Böylece bireyin önceden edindiği yaşantılar, deneyimler ve başarılarının önemi akademik özgüven açısından önemli hale gelmektedir. Söz konusu bu yaşantı ve deneyimlerin 21. yüzyıl becerileri ile ilişkili olduğu söylenebilir. Bu bağlamda temel eğitimi tamamlayarak ortaöğretime başlayan öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine ne düzeyde sahip olduğunun ortaya çıkarılması ve bu becerilerin ortaöğretim fizik dersi açısından ne derecede bir önem taşıdığına bilinmesi gerekmektedir.

Ortaöğretim fizik dersi, 21. yüzyıl becerileri ve fizik dersi akademik özgüveni ile ilgili alan yazın incelenmiştir. Alan yazın incelemesinde 21. yüzyıl becerileri, fizik dersi akademik özgüven düzeyi gibi konularda ayrı ayrı araştırmalar bulunsa da ortaöğretim öğrencilerine yönelik 21. yüzyıl becerilerinin fizik dersi akademik özgüven düzeyi ile ilişkisine yönelik bir araştırma bulunmamıştır. Alan yazındaki bu eksikliğin kapatılması ve ileride yapılacak diğer çalışmalara ışık tutması açısından ortaöğretimde öğrenim görmekte olan 9. sınıf öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin fizik dersi akademik özgüven düzeylerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu çalışma korelasyona dayalı ilişkisel tarama modeli esas alınarak oluşturulmuştur. Genel tarama modelinin bir çeşidi olan ilişkisel tarama modelleri iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında ilişkinin varlığı ve derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir. İlişkisel tarama modelleri ise korelasyon ve karşılaştırma türü ilişkisel tarama modelleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dolayısı ile korelasyon türü taramalar değişkenlerin birlikte değişip değişmedikleri, birlikte bir değişme varsa, bunun nasıl olduğunun belirlenmeye çalışıldığı modellerdir (Karasar, 1999). Bu bağlamda bu çalışmada öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri ile fizik dersine yönelik akademik özgüveni arasındaki ilişkinin tespit edilmesi ve düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

2.2. Evren ve Örneklem

Araştırmanın örneklem grubunu Mardin ilinde Proje Okulu niteliği taşıyan Anadolu Lisesinde 2020-2021 öğretim yılında 9. sınıfta öğrenim gören 150 ortaöğretim öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma evreni ise Mardin ilindeki ortaöğretim 9. Sınıf öğrencileri olarak belirlenmiştir. Bu nedenle örneklem modeli olarak seçkisiz örnekleme türlerinden kolay ulaşılabılır örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yönteminin tercih edilmesinin temel nedeni; 2020-2021 öğretim yılındaki pandemi koşullarının getirdiği kısıtlamalar altında, veri toplama sürecinin zaman, maliyet ve iş gücü açısından optimize edilmesidir. Bununla birlikte, örneklemin seçildiği Anadolu Lisesinin 'Proje Okulu' statüsünde olması, 21. yüzyıl becerileri odağındaki yenilikçi eğitim süreçlerini deneyimleyen homojen bir öğrenci grubuna odaklanmayı mümkün kılarak araştırmanın amacına metodolojik bir katkı sunması beklenmiştir.

2.3. Veri Toplama

2.3.1. Veri Toplama Araçları

Çalışmanın verilerine ulaşmak için Çevik ve Şentürk (2019) tarafından geliştirilen “Çok boyutlu 21. Yüzyıl becerileri ölçeği” (YYBÖ) ile Şen Akçay ve Senemoğlu (2020) tarafından geliştirilen “Fizik dersi akademik özgüven ölçeği” (FDAÖÖ) kullanılmıştır. Çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri ölçeği 5’li likert tipinde toplam 41 maddeden oluşmakta ve beş alt boyutta sahiptir. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri .86 olarak hesaplanmıştır ve 15-25 yaş arası bireyler için geliştirilmiştir (Çevik ve Şentürk, 2019). Fizik dersi akademik özgüven ölçeği ise 12 madde ve iki alt boyutlu olarak ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırlanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri .82 olarak tespit edilmiştir (Akçay ve Senemoğlu, 2020).

Katılımcılara ölçeklerle birlikte öğrencilerin cinsiyeti, (yerleşim) ikamet türü, daha önce TÜBİTAK ve eTwinning projelerine katılma durumları, Liselere Giriş Sınavı (LGS) Fen Bilimleri ve Matematik netleri toplamına yönelik sorular da yöneltilmiştir. Ölçek formları ve demografik sorular Google Formlar yardımı ile dijital ortama aktarılarak veri toplama aracı oluşturulmuştur.

2.3.2. Verilerin Analizi

Verilerin analizinde SPSS 18 paket programı kullanılmıştır. Veriler %5 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır. Ayrıca verilerin analizi için Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk normallik testleri yapılarak uygun test yöntemi belirlenmiştir. Değişkenler arası ilişkiler için ilişki katsayıları hesaplanmıştır. Ayrıca betimsel istatistikler ve yüzdeler - frekans değerleri sunulmuştur. Ayrıca verilerin analizi için Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk normallik testleri yapılarak uygun test yöntemi belirlenmiştir. Normallik testi sonuçlarında p değerlerinin genel olarak anlamlı ($p < .05$) çıkması, verilerin normal dağılım varsayımını karşılamadığını göstermiştir. Bu istatistiksel gerekçeyle, grup karşılaştırmalarında parametrik testler yerine, veri setinin doğasına daha uygun olan parametrik olmayan (non-parametrik) testlerin (Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H) kullanılmasına karar verilmiştir.

3. BULGULAR

Katılımcıların farklı faktörler bakımından veri toplama araçlarından elde ettikleri puanların ortalamaları ve bu puanların yüzdeler başarı dönüşümünün yer aldığı tanımlayıcı istatistiklerinin bulunduğu veriler Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Betimsel İstatistik Bulguları.

Faktör	Grup	F	%	YYBÖ			FDAÖÖ		
				Ort.	Stn.Sapma	%	Ort.	Stn.Sapma	%
Cinsiyet	Erkek	56	37	156.04	24.01	76	44.36	9.74	73
	Kız	94	63	162.90	19.31	79	44.13	9.18	73
Yerleşim	Köy	47	31	160.28	26.81	78	45.04	10.79	75
	Şehir Merkezi	103	69	160.37	18.52	78	43.83	8.66	73
Proje	Evet	44	29	167.48	20.90	81	46.82	8.95	78
Katılım	Hayır	106	71	157.38	20.94	76	43.13	9.36	71
	20'den az	14	9	148.79	26.88	72	39.14	12.52	65
LGS	20-25 arası	29	19	158.62	19.39	77	40.66	9.53	67
Sayısal Netleri	25-30 arası	56	37	161.39	18.79	78	44.73	8.01	74
	30-35 arası	33	22	163.21	16.20	79	47.48	7.30	79
	35 üzeri	18	12	163.56	32.38	79	46.28	11.04	77

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların 21. yüzyıl becerileri başarı yüzdelerinin faktörlere göre %71 ile %82 arasında değiştiği görülmektedir. Cinsiyet faktörüne göre 21. yüzyıl becerileri

Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin fizik dersindeki akademik özgüven düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi

başarı yüzdesi puanlarında, kızların erkeklerden ortalama olarak 3 puan daha yüksek sonuç aldıkları görülmektedir. Yerleşim (ikamet) yerleri açısından ise herhangi bir farkın bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Daha önce TÜBİTAK veya eTwinning projelerine katılan öğrencilerin, bu projelere katılmayanlara oranla 21. yüzyıl becerileri başarı yüzdelerinin ortalama olarak 5 puan daha yüksek olduğu görülmektedir. LGS kapsamında sayısal alan (Matematik-Fen) netleri 30 ve üzerinde olan adayların, sayısal alan netleri 20 netten az olan adaylara göre 21. yüzyıl becerileri başarı yüzdelerinde ortalama olarak 7 puanlık bir üstünlüğe sahip oldukları görülmektedir.

Fizik dersi akademik özgüven düzeyi puanları farklı faktörler arasında %71 ile %77 arasında değişmesine rağmen, LGS netleri 20'den az olan katılımcılarda başarının %65 olduğu görülmektedir. Aynı zamanda katılımcıların LGS sayısal netleri yükseldikçe fizik dersi akademik özgüven düzeylerinin de arttığı ortaya çıkmıştır. Cinsiyet faktörü fizik dersi akademik özgüven başarısını etkilemezken, köyde ikamet eden katılımcıların başarı yüzdeleri, şehirde ikamet edenlere göre 2 puan daha yüksek çıkmıştır. Projelere katılım faktörü açısından incelendiğinde de projeye katılanların, katılmayanlara göre fizik dersi akademik özgüven başarı yüzdelerinde ortalama 7 puan daha yüksek bir sonuca sahip oldukları görülmüştür.

Verilerin genel dağılımının görülmesi amacıyla gerçekleştirilen Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk normallik testi sonuçları Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2. Normallik Testi Bulguları

Faktör	Ölçek	Grup	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
			İstatistik	Sd.	P.	İstatistik	Sd.	p
Cinsiyet	YYBÖ	Erkek	.126	56	.026	.921	56	.001
		Kız	.096	94	.031	.957	94	.004
	FDAÖÖ	Erkek	.092	56	.200	.972	56	.216
		Kız	.100	94	.021	.972	94	.039
Yerleşim	YYBÖ	Köy	.152	47	.008	.912	47	.002
		Merkez	.070	103	.200	.988	103	.519
	FDAÖÖ	Köy	.137	47	.028	.935	47	.012
		Merkez	.064	103	.200	.985	103	.279
Proje	YYBÖ	Evet	.095	44	.200	.969	44	.287
		Hayır	.121	106	.001	.933	106	.000
	FDAÖÖ	Evet	.145	44	.020	.937	44	.018
		Hayır	.070	106	.200	.982	106	.153
LGS	YYBÖ	20≤	.152	14	.200	.933	14	.332
		20-25	.111	29	.200	.960	29	.322
		25-30	.122	56	.038	.969	56	.158
		30-35	.095	33	.200	.981	33	.817
		≥35	.238	18	.008	.787	18	.001
	FDAÖÖ	20≤	.185	14	.200	.901	14	.115
		20-25	.137	29	.172	.957	29	.269
		25-30	.120	56	.042	.977	56	.345
		30-35	.095	33	.200	.978	33	.717
		≥35	.118	18	.200	.935	18	.239

Cinsiyet değişkeni incelendiğinde, 21. yüzyıl becerileri ile akademik özgüven toplam puanlarının normallik testi sonuçlarına göre normal bir dağılım göstermediği görülmektedir. 21. yüzyıl becerileri toplam puanında hem kız hem erkeklerde $p < .05$ değeri elde edilirken; akademik özgüven toplam puanında ise kızlarda $p < .05$ değeri ortaya çıkmıştır.

Yerleşim faktörü incelendiğinde, 21. yüzyıl becerileri ile akademik özgüven toplam puanlarının normallik testi sonuçlarına göre normal bir dağılım göstermediği görülmektedir.

Her iki puan toplamı için şehir merkezi grubu $p>.05$ değerini sağlasa da köy grubu için bu değer, her iki puan toplamı için de $p<.05$ olarak ortaya çıkmıştır.

Proje faktörü incelendiğinde, 21. yüzyıl becerileri ile akademik özgüven toplam puanlarının normallik testi sonuçlarına göre normal bir dağılım göstermediği görülmektedir. 21. yüzyıl puanları toplamında "hayır" cevabını veren grup ile akademik özgüven puanları toplamında "hayır" cevabını veren gruplarda $p<.05$ değeri ortaya çıkmıştır.

LGS faktörü incelendiğinde, 21. yüzyıl becerileri toplam puanında normallik testlerine göre normal bir dağılım ortaya çıkmamıştır. Normal dağılım görülmemesi sebebi, 35 ve üzeri sayısal net yaptığını belirten grup için $p<.05$ değerinin ortaya çıkmasıdır. Akademik özgüven toplam puanında normallik testi sonuçlarına göre normal bir dağılım gösterdiği görülmektedir. Tüm gruplar için $p>.05$ değerinin sağlandığı görülmektedir.

Normallik şartı sağlanamayan 21. yüzyıl becerileri puanları ile fizik dersi akademik özgüven düzeyi puanlarının; cinsiyet, yerleşim (ikamet) türü ve proje katılım faktörüne göre değişimleri incelenmiştir. Söz konusu faktörler ikişer alt kategoriye (Kız-Erkek, Köy-Şehir vb.) sahip bağımsız gruplardan oluştuğu ve veri seti normal dağılmadığı için, bağımsız gruplar t-testi yerine onun parametrik olmayan alternatifi olan Mann-Whitney U testi tercih edilmiştir. Bulgular Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. Mann Whitney U Testi Bulguları

Ölçek	Faktör	Grup	N	Ortalama	Toplam	U	Z	p
YYBÖ	Cinsiyet	Erkek	56	64.66	3621.00	2025.000	-2.359	.018
		Kız	94	81.96	7704.00			
FDAÖÖ	Cinsiyet	Erkek	56	76.04	4258.00	2602.000	-.117	.907
		Kız	94	75.18	7067.00			
YYBÖ	Yerleşim	Köy	47	78.86	3706.50	2262.5	-0.64	.522
		Şehir	103	73.97	7618.50			
FDAÖÖ	Yerleşim	Köy	47	81.48	3829.50	2139.5	-1.139	0.255
		Şehir	103	72.77	7495.50			
YYBÖ	Proje	Evet	44	90.48	3981.00	1673.000	-2.721	.007
		Hayır	106	69.28	7344.00			
FDAÖÖ	Proje	Evet	44	88.43	3891.00	1763.000	-2.351	.019
		Hayır	106	70.13	7434.00			

21. yüzyıl becerileri puanlarında cinsiyet faktörü incelendiğinde, kız ile erkekler arasında $p<.05$ değeri sağlandığından anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. Kızların başarı yüzdesi 81,96 iken erkeklerin başarı yüzdesi 64,66 olarak çıkmış ve puanlar arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsiyet faktörünün akademik özgüven üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmektedir. Aynı şekilde yerleşim yeri faktörünün her iki başarı puanı üzerinde etkili olmadığı ortaya çıkmıştır. Tablo 3 proje çalışmalarına katılma faktörü açısından incelendiğinde; 21. yüzyıl becerileri ile fizik dersi akademik özgüven düzeyleri puanlarının her ikisi için de $p<.05$ değeri sağlandığından anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. Proje faaliyetinde bulunan katılımcıların 21. yüzyıl becerileri başarı yüzdesi 90,48 iken proje faaliyetine katılmayanların puanlarının 69,28 olması anlamlı bir farkı işaret etmektedir. Proje faktörünün fizik dersi akademik özgüven başarı yüzdesi puanlarında da proje faaliyetine katılanların puanı 88,43, katılmayanların başarı yüzdesi ise 70,13 olarak çıkmış ve bu durum katılanlar lehine anlamlı bir fark oluşturmuştur. Normallik şartı sağlanamayan 21. yüzyıl becerileri puanlarının, LGS başarı düzeyi değişkeni ikiden fazla (beş farklı) alt kategoriye sahip olduğu ve ilgili gruplarda normallik varsayımı ihlal edildiği ($p<.05$) için, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yerine parametrik olmayan Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. LGS Fen ve Matematik dersleri net sayıları toplamı faktörüne göre değişimlerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen Kruskal-Wallis H testi bulguları Tablo 4'te sunulmuştur.

Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin fizik dersindeki akademik özgüven düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi

Tablo 4. Kruskal-Wallis H Testi Bulguları.

Ölçek	Faktör	Grup	N	Rank Ort	Ki-Kare	df	p
21. yüzyıl becerileri ölçeği	LGS	>20	14	54.54	6.013	4	.198
		20-25	29	68.14			
		25-30	56	77.73			
		30-35	33	80.73			
		>35	18	87.14			

Varyansların homojenliği Levene testi ile test edilmiştir. Değerler, $(F(4, 145) = 3,447; p=.008)$ şeklinde ortaya çıkmıştır ve dağılımın homojen olmadığı görülmüştür. Fizik dersi akademik özgüven düzeyleri puanlarının, LGS Fen ve Matematik dersleri net sayıları toplamı faktörüne göre değişimlerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen ANOVA testi bulguları Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5. ANOVA Testi Bulguları.

Ölçek	Faktör	Grup	N	Ort.	Stn. Sap	Vary. Kayn	Kareler Top.	df	Kareler Ort.	F	p
FDAÖÖ	LGS M+F Netleri	<20	14	39.1429	12.51987	Gruplar arası	1172.072	4	293.018	3.572	.008
		20-25	29	40.6552	9.52919	Grup İçi /Ht	11893.102	145	82.021		
		25-30	56	44.7321	8.01474	Toplam	13065.173	149			
		30-35	33	47.4848	7.30206						
		35+	18	46.2778	11.04433						
		Toplam	150	44.2133	9.36407						

ANOVA testi bulgularına göre anlamlı fark ortaya çıktığından veriler Tukey ve Games-Howell testine tabi tutulmuştur. Games-Howell test sonuçlarına göre; $(Fark=-6.829, p=0.023)$ LGS sınavında Matematik ve Fen Bilimleri dersi netleri toplamı 20-25 arasında olan grup ile 30-35 net arasında olan gruplar için, $p=.023$ olarak ortaya çıkmıştır. Bağımlı değişken olarak incelenen fizik dersi akademik özgüvenleri puanlarının 21. yüzyıl becerileri puanları ile olan ilişki düzeyinin ortaya çıkarılması için yapılan Pearson korelasyon analizi sonuçları Tablo 6'da sunulmuştur.

Tablo 6. Pearson Korelasyon Analizi Bulguları.

	N	Ortalama	Stn.Sap	Stn.Ht.	YYBÖ	FDAÖÖ	p
YYBÖ	150	160.3400	21.36636	1.74456	1	.613	.000
FDAÖÖ	150	44.2133	9.36407	.76457	.613	1.0	

Pearson analizi sonuçları incelendiğinde 21. yüzyıl becerileri puanları ile fizik dersi akademik özgüven düzeyleri toplamı arasındaki korelasyonun .613 olduğu görülmektedir. Bağımlı değişken olarak incelenen 21. yüzyıl becerileri puanlarının fizik dersi akademik özgüven düzeylerine etkisinin matematiksel olarak ortaya konması için yapılan regresyon analizi sonuçları Tablo 7'de sunulmuştur.

Tablo 7. Regresyon Analizi Bulguları (Modelin Anlamlılığı İçin ANOVA Testi Bulguları).

Model	Kareler Toplamı	Sd.	Kareler Ortalaması	F	p
Regresyon	4913.669	1	4913.669	89.213	.000
Hata	8151.504	148	55.078		
Toplam	13065.173	149			

Tablo 7 incelendiğinde bağımsız değişken olarak kabul edilen 21. yüzyıl becerileri ve bağımlı değişken olarak kabul edilen fizik dersi akademik özgüven düzeyleri arasında orta düzeyde ve anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır ($R = .613$, $R^2 = .376$; $p < .05$). Bu bulgulara göre Fizik dersi akademik özgüven düzeyinin %37,6'sı 21. yüzyıl becerileri ile açıklanmaktadır.

Tablo 8. Regresyon Analizi Bulguları (Katsayıların Anlamlılığı İçin t Testi Bulguları).

Model	Standardize olmayan katsayılar		Standardize katsayılar	t	p
	B	Stn. Hata	B		
Değişken	B	Stn. Hata	B		
Sabit	1.119	4.603		.243	.808
YYBÖ Top.	.269	.028	.613	9.445	.000

Tablo 8' de yer alan standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (β) 21. yüzyıl becerileri ($t = 9.445$; $p < .05$) fizik dersi akademik özgüven düzeyinin anlamlı bir yordayıcısı olarak görülmektedir. Katılımcıların 21. yüzyıl becerileri ölçeği ile Fizik dersi akademik özgüven ölçeğinde yanıtladıkları bazı maddelerin yanıtlanma yüzdeleri Tablo 9'da verilmiştir.

Tablo 9. Katılımcıların 21. Yüzyıl Becerileri ile Fizik Dersi Akademik Özgüven Ölçeğinde Yanıtladıkları Bazı Maddelerin Yanıtlanma Oranı

Ölçek	Madde	Kesinlikle Katılmıyorum	Katılmıyorum	Fikrim Yok	Katılıyorum	Kesinlikle Katılıyorum
21. yüzyıl Becerileri Ölçeği	Karşılaştığım sorunlarla mücadele etmek yerine sorunu görmezden gelirim.	4.70%	11.30%	11.30%	32.00%	40.70%
	Karmaşık ve zor işlerle uğraşmayı severim.	5.30%	14.70%	16.70%	35.30%	28.00%
	Gelecekte dünyada ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar hakkında düşünür ve buna yönelik araştırmalar yaparım.	5.30%	15.30%	29.30%	38.00%	12.00%
	Grup çalışmalarının zaman kaybı olduğunu düşünürüm.	9.30%	14.70%	12.70%	30.00%	33.30%
Fizik Dersi Akademik Özgüven Ölçeği	Fizik dersinde sınıf arkadaşlarımdan daha başarılı olacağıma inanıyorum	3.30%	7.30%	30.70%	34.00%	24.70%
	Fizik dersinde öğretmenin sorduğu soruları cevaplamak için parmak kaldırırım	3.30%	13.30%	24.00%	39.30%	20.00%
	Fizik dersinden diğer derslere göre daha düşük notlar alacağımı düşünüyorum	8.00%	20.00%	16.00%	30.00%	26.00%
	Fizik sorularını (problemlerini) anlamakta zorlanırım	11.30%	25.30%	24.70%	24.70%	14.00%

Katılımcıların bazı maddeleri yanıtlama yüzdeleri incelendiğinde katılımcıların %72,7'si karşılaştığı sorunu görmezden geldiğini belirtmiştir. Grup çalışmalarının zaman kaybı olduğunu düşünen katılımcı oranı ise %66,3 olarak ortaya çıkmıştır. Katılımcıların %22'si ise grup

Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin fizik dersindeki akademik özgüven düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi

çalışmalarının zaman kaybı olduğunu düşünmediğini bildirmiştir. Katılımcıların %56'sı ise Fizik dersinden diğer derslere oranla daha düşük not alacağını düşünmektedir. Bu düşünceye katılmayanların oranı ise %28 olarak ortaya çıkmıştır.

4. SONUÇ ve TARTIŞMA

Katılımcıların puanları cinsiyet faktörü baz alınarak incelendiğinde 21. yüzyıl becerileri puanlarında kızların %79 başarı puanı bulunurken, erkeklerin başarı puanının %76 olduğu görülmüştür. Fizik dersi akademik özgüven düzeyi puanlarında ise erkekler ve kızlar %73 eşit oranda başarı göstermiştir. Yapılan Mann Whitney U testinde ise 21. Yüzyıl becerileri başarısında erkeklerin ortalama puanı 64.66, kızların puanı ise 81.96 olmuştur. Mann Whitney U testinde değerler ($U=2025$, $Z=-2.359$, $p=.018$) şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda $p<.05$ değeri sağlandığından 21. Yüzyıl becerileri puanlarında cinsiyet farklılıkları açısından kızların lehine anlamlı bir farkın olduğu söylenebilir. 21. yüzyıl becerileri kapsamında ortaokul öğrencileri ile yapılan araştırmalarda kızların 21. yüzyıl becerileri düzeyinin erkeklere oranla daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır (Bozkurt ve Çakır 2016; Karakaş, 2015; Önür ve Kozikoğlu, 2019). Karakaş (2015) bu farkı sosyallik, iletişim ve iş birliğine bağlarken; Çevik, Barış, Şirin, Ortak-Kılıç, Kaplan, Atabey-Özdemir vd. (2021) kızların daha yüksek 21. yüzyıl becerilerine sahip olmasını teknoloji kullanım yeterlilikleri ile ilişkilendirmiştir. Kanwal ve Choudhary (2023) ortaöğretim öğrencilerinde 21. yüzyıl becerilerinde eleştirel düşünmede kız öğrencilerin daha yüksek düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Bu farklılaşma kızların problem çözme motivasyonunun daha yüksek ve daha açık fikirli olmasıyla açıklanmıştır.

Mann Whitney U testi ile cinsiyet faktörü ve Fizik dersi akademik özgüven düzeyi puanları açısından yapılan incelemede erkeklerin 76,04, kızların ise 75,18 puan ortalamasına sahip oldukları görülmüştür. Mann Whitney U Testi değerleri ($U=2602$, $Z= -117$, $p=.907$) şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu değerlere göre ($p>.05$) Fizik dersi akademik özgüven düzeylerinde kızlar ile erkekler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Benzer çalışmalarda da kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre akademik özgüven düzeylerinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (Ezmeci, 2012). Kanadıkırık-Kılıç ve Kılıç (2013)'a göre ise erkeklerin akademik özgüven düzeyi kızlardan daha yüksek çıkmıştır. Çalışmaların çoğunda ise kızlar ile erkekler arasında akademik özgüven düzeyleri arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır (Bilgin, 2011; Çelik, 2014; Öztürk, 2017; Patır-Erkek, 2016). Tüm araştırma sonuçlarına bağlı olarak yordama yapıldığında fizik dersi akademik özgüven düzeyinin genel akademik özgüven cinsiyet faktörü açısından aynı sonucu verdiği ve cinsiyet faktörünün fizik dersi akademik özgüven düzeyi ile bir ilişkisinin olmadığı sonucuna ulaşılabılır.

Yerleşim yeri (ikamet) faktörü açısından incelendiğinde köy ve şehir merkezinde ikamet eden öğrencilerin her ikisinde 21. yüzyıl beceri başarısının %78 olduğu görülmüştür. Fizik dersi akademik düzey puanlarında ise köyde ikamet edenlerin başarısı %75 iken şehir merkezinde ikamet edenlerin başarısı ise %73 olmuştur. Yerleşim yeri ve 21. Yüzyıl becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için yapılan Mann Whitney U testinde köyde ikamet edenler 78.86, şehirde ikamet edenler ise 73.97 ortalama puanlarına sahip olmuşlardır. Değerler ($U=2262.5$, $Z=-0.64$, $p=.522$) olarak ortaya çıkmıştır. Buna göre ikamet yeri ile 21. Yüzyıl becerileri arasında $p<.05$ değeri sağlanmadığından anlamlı bir farkın olduğu söylenemez. Yerleşim faktörünün akademik özgüven düzeyi ile ilişkisi için ortaya çıkan değerler ($U=2139.5$, $Z= 1.139$, $p=.255$) olarak ortaya çıkmış, $p<.05$ değeri sağlanmadığından ikamet yeri ile akademik özgüven arasında anlamlı bir farkın olmadığı söylenebilir.

Projeye katılım faktöründe eTwinning veya TÜBİTAK projelerinde görev alan öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri başarısı %81 iken; herhangi bir katılım sağlamayanların başarısı ise %76 düzeyinde ortaya çıkmıştır. Projelere katılım faktörü Fizik dersi akademik özgüven düzeyleri başarısı açısından incelendiğinde projeye katılan öğrencilerin başarısı %78, katılmayanların ise %71 düzeyinde gerçekleşmiştir. 21. yüzyıl becerileri ile projeye katılım faktörü arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için yapılan Mann Whitney U testinde projeye katılım gösterenler 90.48, katılım göstermeyenler ise 69.28 ortalama puanlarına sahip olmuşlardır.

Puan değerleri $U= 1673$, $Z= -2721$ ve $p=.007$ şeklinde ortaya çıkmıştır. Test sonuçlarında $p<.05$ değeri sağlandığından projeye katılanların lehine anlamlı bir fark olduğu söylenebilir. Aydın, Saka ve Güzey (2017) ile Çavuş, Balçın ve Yılmaz (2021), araştırmalarında eTwinning projelerinin öğrencilerde 21. yüzyıl becerileri gelişimini desteklediğini belirtmişlerdir. Elde edilen sonuçlar; TÜBİTAK 4006, 2204 ve 4007 proje programlarında görev alan öğrencilerde, proje kapsamındaki etkinliklerin 21. yüzyıl becerilerini desteklediği yönündeki diğer çalışmalar ile örtüşmektedir (Bozdemir, 2018; Budak ve Türkmen-Budak, 2025; Gülgün, Yılmaz, Avan, Ertuğrul-Akyol ve Doğanay, 2019; Sözer, 2017). Öğrencilerin proje süreçlerinde görev alarak; eleştirel düşünme, teknoloji kullanımı, iş birliği ve problem çözme gibi becerilere yönelik çalışmalar yapmasının, 21. yüzyıl becerilerini desteklediği söylenebilir.

Projeye katılma faktörü ile akademik özgüven düzeyi arasındaki ilişkiye yönelik inceleme yapıldığında projeye katılanlar 88.43, katılmayanlar ise 70.13 ortalama puanlara sahip olmuştur. Puan değerleri $U=1763$, $Z= -2352$, $p=.019$ olarak ortaya çıkmış, $p<.05$ değeri sağlandığından akademik özgüven düzeyinde proje çalışmalarına katılanlar lehine anlamlı bir farkın bulunduğu söylenebilir. Benzer araştırmalarda TÜBİTAK projelerine katılan öğrencilerin özgüvenlerinde artış olduğu belirtilmiştir (Atalmış, Ataç ve Selçuk, 2018; Aydın ve Aydın, 2022; Başaran, Kaya, Akbaş, Yalçın; 2020). Pedagojik açıdan değerlendirildiğinde, TÜBİTAK ve eTwinning gibi proje çalışmalarına katılan öğrencilerin hem 21. yüzyıl becerilerinde (Rank Ort. = 90.48) hem de fizik dersine yönelik akademik özgüven düzeylerinde (Rank Ort. = 88.43) katılmayanlara oranla (sırasıyla 69.28 ve 70.13) anlamlı derecede yüksek puanlara sahip olması, araştırmanın en dikkat çekici ve dönüştürücü bulgularından biridir. Bu durum, geleneksel öğretmen merkezli ve soyut formüllere dayalı yürütülen fizik öğretimi yerine; öğrencilerin etkin olarak rol aldığı proje tabanlı öğrenme süreçlerinin çok boyutlu faydalarını somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Proje çalışmalarına dahil olan 9. sınıf öğrencileri; araştırma sorusu sorma, hipotez kurma, veri toplama ve dijital araçları kullanma süreçlerinde "yaparak-yaşayarak" öğrenmekte, bu durum doğrudan eleştirel düşünme, iş birliği ve teknoloji okuryazarlığı gibi 21. yüzyıl yetkinliklerini tetiklemektedir. Söz konusu becerilerdeki bu artış, eş zamanlı olarak bilişsel alandan duyuşsal alana bir köprü kurmaktadır. Proje tabanlı süreçlerde somut bir ürün ortaya koyan, bir problemi çözen ve akranlarıyla iş birliği içerisinde çalışan öğrenci, "fizik dersini başarabilme" duygusunu erken bir dönemde (liseye geçiş aşamasında) tatma imkanını bulduğu söylenebilir. Senemoğlu'nun (2018) da belirttiği üzere, bireyin aldığı sorumlulukları başarıyla yerine getirerek başarı duygusunu tatması, gelecekteki akademik görevlere yönelik inancını, yani akademik özgüvenini inşa eden en temel kaynaktır. Fizik gibi soyut ve öğrenciler tarafından genellikle "zor" olarak algılanan bir disiplinde (Yiğit, Kurnaz ve Şahinoğlu, 2015), projelere katılımın sağladığı bu çift yönlü pedagojik katkı, duyuşsal bariyerlerin aşılmasında projenin yapısal bir kaldıraç görevi gördüğünü göstermektedir. Proje çalışmalarının akademik ürün çıkarma faaliyeti ile sınırlı kalmadığı; öğrencinin hem çağdaş becerileri içselleştirmesinde hem de fizik dersine karşı güçlü bir akademik benlik algısı (özgüven) geliştirmesinde kritik bir pedagojik strateji olduğu söylenebilir.

Araştırmanın bir diğer alt boyutu olan LGS sayısal netleri (Fen ve Matematik toplamı) faktörü incelendiğinde; net sayısı arttıkça 21. yüzyıl becerileri başarısının %72' den %79'a kadar kademeli olarak arttığı görülmüştür. LGS sayısal netlerinde Fizik dersi akademik özgüven düzeyi puanlarında bir artış olsa da 30-35 üzerinde net sayısına sahip olanların akademik özgüven başarısı %79, 35 üzerinde sayısal neti olanların özgüven başarısı ise %77 olmuştur. LGS sayısal netleri ile 21. yüzyıl becerileri puanları arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması için yapılan Kruskal-Wallis H testinde değerler $Ki-Kare=6.013$, $df=4$, $p=.198$ şeklinde ortaya çıkmıştır. Sayısal net aralıklarına göre rank ortalamaları kademeli bir artış gösterse de $p<.05$ değeri sağlanmadığından 21. Yüzyıl becerileri ile LGS sayısal netleri arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığı söylenebilir. LGS sorularının çoktan seçmeli sorulardan oluşurken; 21. yüzyıl becerilerinin iletişim, iş birliği, girişimcilik, liderlik, sosyal sorumluluk vb. özellikleri içerdiği bilinmektedir. Bu nedenle çoktan seçmeli soruları çözme yeteneğinin 21. yüzyıl becerilerine ait bazı boyutları ölçmesi zordur (Yalçın, 2018). Bu durum 21. yüzyıl becerileri ile LGS sınavının genel çerçevede anlamlı bir ilişki içermeme sebebini ortaya koymaktadır.

Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin fizik dersindeki akademik özgüven düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi

LGS sayısal netleri ile akademik özgüven düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için yapılan Anova testi değerleri, Kareler ortalaması=293.018, $F=3.572$, $p=0.008$ şeklinde ortaya çıkmıştır. Anova testinden önce yapılan Levene testine göre değerlerin homojen olarak dağılmadığı ortaya çıktığından LGS sayısal netleri ile fizik dersi akademik özgüven düzeyleri arasındaki anlamlılığın zayıf düzeyde kaldığı görülmüştür. Bu bağlamda Tukey ve Games-Howell uygulanmıştır. Games-Howell test sonuçlarına göre ($Fark=-6.829$, $p=.023$) değerleri ortaya çıkmıştır. Sayısal netleri 20-25 arası olan grup ile 25-30 arasında olan gruplar için $p<.05$ değeri sağlanmıştır. LGS sınavı akademik başarıları içermektedir. Byrne (1984)' ye göre akademik özgüven akademik başarılarından beslenmekte ve kişinin önceki başarıları akademik özgüven oluşturmasında katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerin Fizik dersi başarısını geliştirmesinde ise fen bilimleri başarısının yanı sıra matematik başarısı da önem teşkil etmektedir (Uz ve Eryılmaz, 1999). Bu açıdan düşünüldüğünde LGS sınavında sayısal derslerin başarısı ile fizik dersi akademik özgüven düzeyi arasında homojen olmayan anlamlı farkın ortaya çıkması sonucun güvenilirliğini azaltsa da önceki araştırmalar da benzer sonuçların çıkması bu araştırma sonuçları açısından önemlidir.

Demografik ve akademik değişkenlere yönelik yapılan bu alt incelemelerin ardından, araştırmanın temel problematiğini oluşturan 21. yüzyıl becerileri ile fizik dersi akademik özgüven düzeyi arasındaki genel ilişki yapısı incelenmiştir. Bağımlı değişken olarak incelenen Fizik dersi akademik özgüven düzeyinin, 21. yüzyıl becerileri puanları ile olan ilişki düzeyinin ortaya çıkarılması için yapılan Pearson korelasyon analizinde $R=.613$, $p=.000$ değerleri ortaya çıkmıştır. Yapılan regresyon analizi ile birlikte $R=.613$, $R^2=.376$, $p=.000$ değerleri ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara göre 21. yüzyıl becerileri ile fizik dersi akademik özgüven düzeyi arasındaki ilişkinin orta düzeyde ve anlamlı ($p<.05$) olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak da öğrencilerin fizik dersi akademik özgüven düzeylerinin %37,6'sı 21. yüzyıl becerilerine sahip olması ile açıklanmıştır.

21. yüzyılda başarının anahtarı; liderlik, iş birliği, uyum, problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme, teknolojiyi kullanma gibi yeteneklere sahip olmak ve iyi iletişim kurabilmek şeklinde tanımlanmıştır (Wagner, 2008, akt. Er, 2016). Bu kavramlar irdelendiğinde, Erpalabıyık'ın (2018) üniversite öğrencileri ile yaptığı araştırmada, liderlik özelliği ile özgüven arasında orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Demo, Small, Savin-Williams (1987) ve Karakaş (2015), ergenlik çağında bulunan öğrenciler üzerinde yaptıkları araştırmalarda iletişim ve özgüven arasında anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. Safitri ve Suitarso (2023) eleştirel düşünme ile özgüven arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu belirtmişlerdir. Mohebiamin ve Sham Abadi (2023) de aynı yaratıcılık ve akademik özgüven arasında olumlu bir ilişkinin olduğunu dile getirmişlerdir. Senemoğlu'na (2018) göre bireylerin gelecekteki başarılarının temelini oluşturmak için her bireye kendi gücü ile orantılı olarak sorumluluk vermek ve bu sorumluluk bağlamında başarı duygusunu tattırmak önemlidir. Yeşildal (2012), fizik dersi kapsamında proje çalışmalarına katılan öğrencilerin fizik dersine yönelik olumlu tutum geliştirdiği ve bu tutumun ders başarısına yansıdığını belirtmiştir. Her iki durumda da başarının artması nedeniyle bireylerin özgüven geliştirdiği sonucuna varılabilir. Proje çalışmalarında bireylerin iş birliği içinde bulunması, problem çözmesi, yaratıcılık sergilemesi, eleştirel düşünmesi, iletişim becerilerini geliştirmesi ve teknoloji becerisini artırmasının doğrudan 21. yüzyıl becerilerine yansıdığı; 21. yüzyıl becerileri ile fizik dersi akademik özgüven düzeyi arasındaki orta düzeydeki ilişkinin de söz konusu faktörlerden kaynaklandığı söylenebilir.

Bu araştırmanın sonuçları, ortaöğretime geçiş aşamasındaki öğrencilerin beceri ve özgüven örüntülerine dair önemli çıktılar sunsa da birtakım sınırlılıklara sahiptir. Araştırmanın temel sınırlılığı, verilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılındaki küresel pandemi koşullarında, Mardin ilindeki tek bir "Proje Okulu" niteliğindeki Anadolu Lisesinde öğrenim gören 150 öğrenciyle ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle sınırlı olmasıdır. Proje okullarının genel olarak akademik açıdan daha homojen ve motivasyonu yüksek öğrenci gruplarını barındırması, bulguların tüm lise türlerine (örneğin Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, İmam Hatip Liseleri vb.) genellenmesini sınırlandırmaktadır.

Ayrıca, çalışmada veriler yalnızca nicel ölçekler aracılığıyla toplanmış olup, öğrencilerin proje süreçlerindeki deneyimleri ve özgüven gelişimlerinin arkasındaki derinlemesine nedenler nitel olarak incelenememiştir.

Gelecekte yapılacak araştırmalar için şu öneriler sunulabilir:

1. Bu çalışma, farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki bölgeleri ve farklı lise türlerini kapsayacak şekilde daha geniş ve seçkisiz (randomize) örneklem grupları üzerinde tekrarlanarak bulguların genellenebilirliği artırılabilir.

2. Nicel verilerin gücünü desteklemek ve öğrencilerin proje tabanlı öğrenme süreçlerinde (TÜBİTAK/eTwinning) tam olarak hangi aşamalarda 21. yüzyıl becerilerini ve akademik özgüvenlerini geliştirdiklerini derinlemesine anlamak amacıyla, nitel görüşmelerin (görüşme, odak grup görüşmesi, gözlem) de sürece dahil edildiği karma yöntem araştırmaları tasarlanabilir.

3. Boylamsal desenler kullanılarak, 9. sınıfta projeye katılan öğrencilerin fizik dersi akademik özgüvenlerindeki ve 21. yüzyıl becerilerindeki değişimin 12. sınıfa kadar olan lise hayatı boyunca nasıl bir seyir izlediği boylamsal olarak takip edilebilir.

4. Eğitim yöneticilerine ve program geliştiricilere, fizik dersi öğretim programlarında öğrencilerin akademik özgüvenini desteklemek adına proje tabanlı uygulamalara ve senaryo bazlı STEM etkinliklerine daha sistematik ve zorunlu modüller halinde yer vermeleri önerilmektedir.

Etik Kurul İzni: T.C. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimleri Yayın Etik Kurul Başkanlığı, Toplantı Tarihi: 30.12.2020, Karar No: 2020/15-02.

Katkı Oranı: Yazarlar çalışmaya eşit oranda katkıda bulunmuştur.

Yapay Zekâ Kullanımı: Makalenin hazırlanma aşamasında ve herhangi bir sürecinde yapay zekâ araçları kullanılmamıştır.

KAYNAKÇA

- Akpınar, E., Yıldız, E. ve Ergin, Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, (19), 56-62.
- Atalmış, E., Ataç, A. ve Selçuk, G. (2018). TÜBİTAK 4006 projelerine ilişkin yönetici, yürütücü ve öğrenci görüşleri. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19(3), 1999-2020.
- Aydın, A. ve Aydın, F. (2022). Tübitak araştırma projelerine katılım gösteren ve göstermeyen öğrencilerin özgüven becerilerinin çeşitli değişkenlerle incelenmesi. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 9(88), 2017-2028.
- Aydın, G., Saka, M. ve Guzey, S. (2017). 4-8. sınıf öğrencilerinin fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM=FETEMM) tutumlarının incelenmesi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 13(2), 787-802.
- Başaran, M., Kaya, Z., Akbaş, N., & Yalçın, N. (2020). Reflection of eTwinning Activity on Teachers' Professional Development in Project-Based Teaching Process. *Journal of Education, Theory and Practical Research*, 6(3), 373-392. <https://izlik.org/IA97NY67YA>
- Bilgin, O. (2011). *Ergenlerde özgüven düzeyinin bazı değişkenler açısından incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.
- Bozdemir, F. (2018). *TÜBİTAK bilim fuarlarında yapılan projelerin öğrenciler üzerinde etkinliğinin değerlendirilmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
- Bozkurt, Ş. ve Çakır, H. (2016). Ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme beceri düzeylerinin cinsiyet ve sınıf seviyesine göre incelenmesi. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (39), 69-82.

Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin fizik dersindeki akademik özgüven düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi

- Budak, B. ve Budak Türkmen, T. (2025). Yenilikçi sınıf ortamlarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen proje uygulamaları. *Ases Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(1), 727-737.
- Byrne, B. M. (1984). The general/academic self-concept nomological network: A review of construct validation research. *Review of Educational Research*, 54(3), 427-456.
- Çakar, V. (2019). *Fizik eğitiminde ters yüz edilmiş sınıf modelinin kullanılmasının öğrenme ürünleri üzerine etkisi* (Yüksek lisans tezi). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi.
- Çavuş, R., Balçın, M. ve Yılmaz, S. (2021). Fen bilimleri öğretmenlerinin eTwinning proje süreçlerindeki deneyimlerine yönelik görüşleri. *Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi*, 10(1), 246-272.
- Çelik, İ. (2014). *Ortaokul öğrencilerinin özgüven düzeyinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi Afyonkarahisar örneği* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Türk Hava Kurumu Üniversitesi.
- Çevik, M., & Şentürk, C. (2019). Multidimensional 21st century skills scale: Validity and reliability study. *Cypriot Journal of Educational Science*, 14(1), 11-28.
- Çevik, M., Barış, N., Şirin, M., Kılınç, Ö. O., Kaplan, Y., Özdemir, B. A., & Delice, T. (2021). The effect of digital activities on the technology awareness and computational thinking skills of gifted students (eTwinning project example). *International Journal of Modern Education Studies*, 5(1), 205-244.
- Demirci, B. (1993). Çağdaş fen ve eğitim bilimcileri. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (9), 155-160.
- Demo, D. H., Small, S. A., & Savin-Williams, R. C. (1987). Family relations and the self-esteem of adolescents and their parents. *Journal of Marriage and the Family*, (49), 705-715.
- Dicerbo, K. (2014). Assessment and teaching of 21st century skills. *Assessment in Education: Principles, Policy and Practice*, 21(4), 502-505.
- Ecevit, T. ve Kaptan, F. (2019). Fen öğretmen adaylarının argümantasyon destekli araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim yeterliliklerin geliştirilmesi. *İlköğretim Online*, 18(4), 2041-2062.
- Er, M. (2016). 21. yüzyıl yükseköğretim sınıflarında öğrenen merkezli öğrenme ortamlarının oluşturulması. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 7(13), 105-118.
- Ergin, İ. (2010, Eylül). *Fizik eğitiminde 5E modeli'nin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin incelenmesi* [Bildiri]. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, İzmir.
- Erkılıç, M. (2020). *21. yüzyıl becerilerinin fizik başarısına etkisinin araştırılması* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.
- Erpalabıyık, B. (2018). *Üniversite öğrencilerinin gençlik liderlik özellikleri ile benlik saygısı ve özgüven algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Siirt Üniversitesi.
- Ezmeçi, F. (2012). *İlköğretim 1. sınıf öğrencilerinin özgüvenleri* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi.
- Gülgün, C., Yılmaz, A., Avan, Ç., Ertuğrul Akyol, B. ve Doğanay, K. (2019). TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim şenliklerine (4007) yönelik ilkököl ve ortaokul öğrencilerinin ve atölye liderlerinin görüşlerinin belirlenmesi. *Journal of STEAM Education*, 2(1), 52-67.
- Kanadıkırık-Kılıç, A. ve Kılıç, A. (2013, Eylül). *MEB ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin akran zorbalığına maruz kalma düzeyleri ve özgüven arasındaki ilişki* [Bildiri]. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya.

- Kanwal, S., & Choudhary, F. R. (2023). A Gender wise comparison of 21st century skills of secondary school learners. *Journal of Educational Research and Social Sciences Review (JERSSR)*, 3(2), 147-153.
- Karakaş, M. (2015). *Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik 21. yüzyıl beceri düzeylerinin ölçülmesi* [Doktora tezi]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
- Karasar, N. (2008). *Bilimsel araştırma yöntemi* (19. baskı). Nobel Yayın Dağıtım.
- Karasar, N. (2009). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Kylonen, P. C. (2012, Mayıs). *Measurement of 21st century skills within the common core state standards* [Bildiri sunumu]. Invitational Research Symposium on Technology Enhanced Assessments.
- Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). *Fizik dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı*. MEB Yayinevi.
- Mohebiamin, A., & Sham Abadi, Z. (2023). Investigating the relationship between creativity and self-confidence with academic progress in the mathematics course of the first high school students. *Journal of Pouyesh in Education and Consultation (JPEC)*, 1401(17), 96-110.
- Önür, Z. ve Kozikoğlu, İ. (2019). Ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme becerileri. *Trakya Eğitim Dergisi*, 9(3), 627-648.
- Özçelik, D. A. (2012). *İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme* (2. baskı). Pegem Akademi.
- Öztürk, N. (2017). Üniversite öğrencilerinin algıladıkları aile iklimi ve anne-babaya bağlanma biçimleri ile özgüven düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences*, 3(1), 9-22.
- Partnership for 21st Century Learning. (2015). *Framework for 21st century learning*. <http://www.p21.org/ourwork/p21-framework> adresinden erişildi.
- Patır-Erkek, N. (2016). *Yatılı ve gündüzlü eğitim alan ortaöğretim öğrencilerinin şiddet eğilimleri ile özgüvenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
- Safitri, R. M., & Sutiarso, S. (2023). Relationship between Self-Confidence and Students' Critical Thinking Skills in Learning: A Case of SMA Negeri 1 Sumberejo. *Edumatica: Jurnal Pendidikan Matematika*, 13(2), 94-103.
- Senemoğlu, N. (2018). *Gelişim öğrenme ve öğretim* (25. baskı). Anı Yayıncılık.
- Soner, O. (2000). Aile uyumu, öğrenci özgüveni ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, (12), 249-260.
- Sözer, Y. (2017). TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına katılan öğrencilerin edindikleri kazanımların değerlendirilmesi. *Electronic Journal of Education Sciences*, 6(11), 49-77.
- Şen Akçay, Z., & Senemoğlu, N. (2020). Fizik dersi akademik özgüven ölçeği geliştirme çalışması. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 28(3), 1244-1252.
- Uçak, S. ve Erdem, H. (2020). Eğitimde yeni bir yön arayışı bağlamında 21. yüzyıl becerileri ve eğitim felsefesi. *Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 6(1), 76-93.
- Uyar, A. ve Çiçek, B. (2021). Farklı branşlardaki öğretmenlerin 21. yüzyıl becerileri. *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi*, (9), 1-11.

Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin fizik dersindeki akademik özgüven düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi

Uz, H., & Eryılmaz, A. (1999). Effects of socioeconomic status, locus of control, prior achievement, cumulative GPA, future occupation and achievement in mathematics on students' attitudes toward physics. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (16-17), 105-112.

Yalçın, S. (2018). 21. yüzyıl becerileri ve bu becerilerin ölçülmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlar. *Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)*, 51(1), 183-201.

Yeşildal, G. N. (2012). *Fizik proje çalışmalarına katılan lise öğrencilerinin fizik dersine karşı tutumlarındaki gelişmeler* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.

Yiğit, N., Kurnaz, M. ve Şahinoğlu, A. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin fizik dersine karşı tutumlarının incelenmesi. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 10(1), 223-236

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

Rapid changes in science and technology lead to shifts in societal needs and, consequently, a redefinition of the fundamental qualities and roles expected from individuals (Ergin, 2010). Particularly with the digitalization process brought by the 21st century, a transformation is occurring where brainpower replaces physical strength and vast data repositories replace traditional libraries. Physics, considered the foundation of positive sciences, lies at the heart of these technological advancements and plays a critical role in helping individuals adapt to this process (Akpınar, Yıldız, & Ergin, 2006). The importance that countries attach to physics education in line with their technological development goals necessitates the updating of curricula according to contemporary requirements (Çakar, 2019). In this context, modern physics education aims not only to transfer theoretical knowledge but also to raise individuals who can produce information, solve problems, and possess technology literacy (MEB, 2018). In the literature, 21st-century skills are classified into three main categories: learning and innovation, information and technology, and life and career skills (Partnership for 21st Century Learning, 2015). The acquisition of these skills also directly affects students' academic self-efficacy levels. Academic self-efficacy is defined as an individual's belief that they can successfully perform a learning task, and there is a significant relationship between this belief and achievement (Çelik, 2014). Since physics is often characterized as a "difficult" subject by students, the importance of academic self-efficacy toward this course increases (Yiğit, Kurnaz, & Şahinoğlu, 2015). This research was conducted to determine the relationship between the 21st-century skills and physics academic self-efficacy levels of 9th-grade students who have completed basic education and started secondary school. The limited number of studies in the literature examining the relationship between these two variables specifically in physics education constitutes the original value of this study.

Method

This research was designed according to the relational screening model, one of the quantitative research methods, which aims to describe a current situation as it exists and examines the level of relationship between variables (Karasar, 2008). The study group consists of 150 9th-grade students studying at a project school in Mardin during the 2020-2021 academic year. Data were collected using the "Multidimensional 21st Century Skills Scale" (Çevik & Şentürk, 2019) and the "Physics Course Academic Self-Efficacy Scale" (Şen Akçay & Senemoğlu, 2020).

The data analysis process began with normality tests applied to determine whether the collected scores showed a normal distribution. As a result of the analyses, it was found that the total scores for 21st-century skills did not show a normal distribution; therefore, the non-parametric Mann-Whitney U test was preferred for the analysis of variables such as gender, place of residence, and project participation.

The Kruskal-Wallis H test was applied for the comparison of multiple groups, such as LGS achievement levels. On the other hand, since it was determined that academic self-efficacy scores showed a normal distribution according to the LGS factor, ANOVA, one of the parametric tests, was used in this section. The homogeneity of variances was controlled with the Levene test, and the significance level was accepted as $p < .05$ in all statistical procedures.

Findings

As a result of the research, it was observed that the participants' achievement percentages in 21st-century skills varied between 71% and 82% across factors. When examined in terms of the gender variable, it was found that the 21st-century skills scores of female students (81.96) were significantly higher than those of male students (64.66), with a difference of approximately 3 points between them. It was revealed that the factor of place of residence did not create a decisive difference in 21st-century skills. When the effect of project-based activities was examined, it was seen that students who had previously participated in TÜBİTAK or eTwinning projects had a superiority of an average of 5 points in 21st-century skills compared to those who did not participate (90.48% for participants; 69.28% for non-participants). Furthermore, it was determined that students with LGS quantitative net scores of 30 and above showed 7 points higher achievement in these skills compared to those with fewer than 20 net scores.

When physics academic self-efficacy levels were examined, the general achievement percentage was seen to be between 71% and 77%. However, it is noteworthy that this rate remained at a very low level of 6% in the group with LGS net scores of less than 20. While the gender factor did not create a significant difference in the academic self-efficacy level, it was found as an interesting finding that the achievement percentage of students residing in villages was 2 points higher than those in cities. It was determined that participation in project studies also had a significant effect on academic self-efficacy, with participants showing an average increase of 7 points compared to non-participants (88.43 for participants; 70.13 for non-participants). Finally, as a result of the correlation analysis, a positive and moderately significant relationship was found between 21st-century skills and physics academic self-efficacy levels.

Conclusion and Discussion

The results obtained from the research show that having 21st-century skills positively supports academic self-efficacy toward the physics course. In particular, the fact that participation in project studies creates a significant and positive difference in both variables is consistent with similar studies in the literature (Aydın, Saka, & Güzey, 2017; Çavuş, Balçın, & Yılmaz, 2021). It can be said that the roles students undertake in project processes, such as critical thinking, collaboration, and technology use, both improve their skills and increase their self-efficacy by allowing them to experience a sense of achievement. As emphasized by Senemoğlu (2018), giving individuals responsibility in proportion to their strength and making them taste the sense of achievement strengthens academic self-efficacy, which forms the basis of future academic success. The higher performance of female students in 21st-century skills suggests that educational policies should make these skills inclusive to ensure gender balance. The strong relationship between LGS achievement levels and both variables proves that quantitative competence in basic education is decisive for affective characteristics in secondary education. In conclusion, rather than focusing only on the theoretical curriculum in physics education, it is recommended to create project-based learning environments where students take an active role, solve problems, and use technological tools. Such practices will ensure that students are better prepared for the 21st-century world while maximizing the academic self-efficacy they develop toward the physics course. This study is expected to shed light on future large-scale research covering different school types.